

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

o'rgatish bosqichida jismoniy sifatlarni rivojlantirish, texnik-taktik mahoratni shakllantirish uchun harakatli o'yinlardan foydalanish juda foydali va o'ta muhimdir [10].

Sport amaliyotida dastlabki o'rgatish jarayoni ko'p yillik sport mashg'ulotsining fundamental bosqichi bo'lib, ushbu bosqichda o'rgatish uslublari va vositalaridan to'g'ri foydalanish keyingi bosqichlarda sport mahoratini samarali shakllanishiga imkon yaratadi. Dastlabki o'rgatish jarayonini rejalashtirish va tashkil qilishda bolaning ontogenetik hamda biopsixologik xususiyatlari e'tiborga olinishi zarur. Boshqacha qilib aytganda, dastlabki o'rgatish jarayonida o'tkaziladigan mashg'ulotlar yuklamalari shug'ullanuvchi bolalarning jismoniy va funksional imkoniyatlariga qarab me'yorlanishi va qo'llanilishi lozim. Ma'lumki, harakat (yuklama) hajmi va shiddati inson salomatligi, uning jismoniy va funksional shakllanishida muhim ahamiyatga egadir. Lekin barcha harakat turlari, jumladan sport to'garaklarida ijro etiladigan jismoniy va texnik-taktik mashqlar hajmi hamda shiddati shug'ullanuvchining funksional imkoniyatlariga mos kelishi yoki xiyolgina yuqori bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ozosin N.G. Волейбол для начинающих. М.: Полымя, 1985. - 79с.
2. Годик М.А., Айрапетянц Л.Р. Содержание и организация комплексного контроля. В кн: Волейбол. Сост.: Ю.Н.Клещев. М.: Физкультура и спорт, 1983, С.26-49.
3. Клещев Ю.Н. А.Г.Фурманов. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт, 1979. - 231с.
4. Железняк Ю.Д., Айрапетянц Л.Р., Пименов М.П., Куньянский В.А. Массовый волейбол. Т.: Ибн Сино, 1994. - 144с.
5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. Учебное пособие для мураббийов. М., Физкультура и спорт, 1988. - 192с.
6. Зулфугаров Х.К. Нападающие действия волейболистов в ситуациях активного противоборства. ТиПАЖ, 1988, №5, С.31-33.
7. Былеева Л.В., Яковлев В.Г. Подвижные игры. М.: Физкультура и спорт, 1959. - 142с.
8. Н.Г.Озосин. Волейбол для начинающих. М.: Полымя, 1985. - 79с.
9. Бриль М.С. Еталонные модели спорсменов на базе их квалификационных различий. Психолого-педагогические проблемы спортивных игр. М., 1989, С.7-14.
10. Ўлатов А.А., Исроилов Ш.Х. Волейбол назарияси ва услубияти.. Тошкент – 2007 й. -148-б.

UO'K: 794.05

YOSH FUTBOLCHILARDA O'QUV - MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336765>

Xaliqov Abduxaliq Abdulxalimovich,
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqololada yosh futbolchilarni texnik mahorati tahlilning ahamiyati: nazariya va amaliyoti masalasi ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, maqolada futbol murabbiyning jamoadagi futbolchilar borasidagi kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishi, yosh futbolchilarning psixologik tayyorgarligi, ular bajarayotgan jismoniy mashqlarning funksional tana a'zolariga ta'siri va futbolchilarning texnik-taktik malaka ko'rastkichini to'g'ri baholash hamda kelajakda ulardan mahoratli futbolchi tayyorlash, sport tayyorgarligining butun jarayonini ta'lim va mashg'ulotga bo'lish, ularning samarali tashkil etilishi bo'yicha yosh futbolchilarga o'z jismoniy tayyorgarliklarini yaxshilashga yordam beradigan mashg'ulotlarini samarali tashkil etish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: futbol, ta'lim, pedagogik mashg'ulot, texnik usullar, psixologik tayyorgarlik, jismoniy mashqlar, amaliyot.

Аннотация. В данной статье рассматривается важность анализа технического мастерства юных футболистов: вопросы теории и практики. Кроме того, в статье футбольный тренер должен располагать необходимой информацией об игроках команды, психологической подготовке юных игроков, влиянии выполняемых ими физических упражнений на функциональные части тела, правильной оценке технических и тактических навыков игроков, а также подготовке из них квалифицированных игроков в будущем. Речь идет о разделении всего процесса спортивной подготовки на обучение и тренировку и об их эффективной организации, которая поможет юным игрокам улучшить свою физическую подготовку.

Ключевые слова: футбол, воспитание, педагогическая подготовка, технические методы, психологическая подготовка, физические упражнения, практика.

Abstract. In this article, the importance of analyzing the technical skills of young football players: the issue of theory and practice. In addition, in the article, the football coach should have the necessary information about the players in the team, the psychological preparation of young players, the effect of the physical exercises they perform on the functional body parts, and the correct assessment of the technical and tactical skills of the players, as well as the preparation of skilled players from them in the future. It is about dividing the whole process of sports training into education and training, and about their effective organization, which will help young players to improve their physical training.

Key words: football, education, pedagogical training, technical methods, psychological preparation, physical exercises, practice.

Mamlakatimizdagi bir qator futbol mutaxassislarining qarashlaricha yosh futbolchilarning malaka ko'nikmalarni egallashda ortda qolishiga sabab yosh futbolchilarni tayyorlashning ilk bosqichlaridayoq paydoga bo'ladigan muammolar bilan izohlash mumkin. Futbol o'yinida malakali futbolchilarni tayyorlash doimo dolzarb masala hisoblanadi. Yosh futbolchilarni jismonan barkamol, tayyorgarlik darajalarini takomillashtirish yo'li bilan yoshlikdan maxsus ixtisoslashgan sport maktablarida o'quv mashg'ulotlarini samarali tashkillashtirish bilan bevosita bog'liqdir. Yetakchi jamoalarda o'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligidagi nuqsonlarini to'g'irlash ancha qiyin. Shuning uchun bolalar va o'smirlarning mashg'ulot jarayonlari qanchalik samarali tashkillantirilsa, ko'zlangan natijalar uchun harakat ham muvaffaqiyaga olib keladi. Hozirgacha yosh futbolchilarning mashg'ulot faoliyatiga xos yosh xususiyatlari deyarli tadqiq qilinmagan. Yosh futbolchilar mashg'ulot faoliyati tuzilishining yosh darajalari xususidagi ilmiy tomonlama ma'lumotlarning kamligi, to'pni nazorat qilish texnikasini o'rganish davomida yaqqol namoyon bo'ladi. Natijada, dastlabki tayyorgarlik metodlaridagi bir nechta masalalar, xususan o'yin maydonidagi harakatlar texnikasining elementlari ustida shug'ullanish uzviyligi masalasi dagi muammolar va natijada keyinchalik ma'lum sezilarli texnik – taktik qobiliyat darajasini chegaralab qo'yadigan omilga aylanishi mumkin. Shuning uchun ham yosh futbolchilarning taktik tayyorgarligini takomillashtirish borasida zamonaviy texnologik amaliyotlarni topish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Yosh futbolchilarda texnik mashqlarni amalga oshirishga doir muammolar mutaxassislar tomonidan ilmiy asosda o'rganilgan. Ilmiy izlanish ishlarda ko'proq 12-16 yoshli futbolchilarning texnik-taktik harakatlarni egallash, mustahkamlash mashg'ulotlarda birinchi darajali masala sifatida qaralishi ta'kidlangan. Futboldagi zamonaviy va samarali metodlarining paydo bo'lishi futbolchilarning harakatlari yuksak darajada bo'lishini talab etmoqda. Har bir futbolchi o'yin davomida jamoasining g'alabasini taminlash maqsadida ko'pgina harakatlar bajarishadi. Mutaxassislar futbol o'ynash uchun kamida uchta muhim qobiliyatga ega bo'lishlikni ta'kidlashadi. Ya'ni bu, jismonan rivojlangan, o'yin texnikasini egallagan va maydonda o'zini yaxshi tuta oladigan bo'lishlari kerak [1].

Futbol o'yinida futbolchilarning asosiy harakatlaridan bir to'p bilan muomalada bo'lishi, ya'ni to'p bilan harakatlanishlar bo'lib, unda futbolchilar to'pga zarba berish, bosh va oyoq bilan maydondagi aldamchi harakatlari, raqibi bilan to'p uchun kurashishi, to'pni olib yurish va to'pni to'xtatish xarkatlarini bajarishadi. Havodagi to'p uchun kurashishda ko'pincha futbolchilar bosh bilan, darvozabon esa qo'l bilan sakrab to'pga egalik qilishadi. O'yin davomida futbolchilar tomonidan bajariladigan yana bir harakatlar – bu sakrashlar va aylanma xarkatlardir. Aylanma harakatlarini esa futbolchilar aldamchi harakatlar, akrobatik harakatlar, ya'ni o'yin sharoitiga qarab bunday xarkatlarni bajarishadi. Bunday harakatlar futbolda deyarli xali uncha o'rganilmagan. Zamonaviy futboldagi texnik usullar o'yin harakatlari tezligi va samarasini oshirish uchun foydalanish imkonini beradigan, biomexanika nuqtai nazaridan maqbul harakat tizimi bilan xarakterlanadi. Futbol texnikasini o'zlashtirib olishdagi qiyinchiliklar, aftidan, shu bilan izohlanadiki, bunda to'pni oyoq va bosh bilan o'ynatish zaruriyati, buning ustiga raqib bilan qattiq olishish zarurati tug'iladi. Bizga shu narsalar ma'lumki, futbolchining maydondagi asosiy xarkatlariga: yurish, yugurish, tup bilan yurish, to'p bilan yugurish, sakrashlar, tupga zarba berish, tupni tuxtatish, to'pni yon chiziqdan tashlash, fintlar, podkat tashlash va raqib bilan to'p uchun kurashish xarkatlari kiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, futbol mutaxasislari (o'z tadqiqot ishlarida) futbolchilarining yuqorida ta'kidlangan xarkatlarini o'rganishgan va ularni takomillashtirish kerakligini izoxlab o'tishgan. Futbol mutaxasisi YU.M. Arestov futbolchining maydondagi asosiy xarkati bu yugurishidir deb ta'kidlangan edi [2].

Sport maktablarida o'quv mashg'ulotini jarayonini tashkil qilish mashg'ulotning zamonaviy uslubiyati asosida, yosh futbolchilarning yuqori mashg'ulot yuklamalarni o'zlashtirishi orqali amalga oshiriladi. Futbol maktablarida o'quv rejasini bajarish shartligi, amaliy va nazariy mashg'ulotlarni uzluksiz bajarish, yosh futbolchilarni tanlash tizimni yaxshi tashkil qilish, musobaqalarda muntazam ishtirok etish, tiklanish profilaktik tadbirlarni amalga oshirishlarni qat'iy roiya etish muhimligini mutaxasislar takidlaydilar [3]. Futbolchilar mashg'ulotlarida mashqlarni o'rganar ekanlar, shuni unutmasliklari kerakki, hujum texnikasini puxta o'zlashtirib olish avvalo ko'p jihatdan shaxsiy tayyorgarlikka bog'liq; ikkinchidan hujumchilar gruppasi harakatining uyushqoqligi, ahilligi; uchinchidan, uyinchilarning o'yin sharoitida qovushib keta olishlariga bog'liq. Hujumchilarning o'yinda darhol qovushib ketishi ularning raqib komandasining qanday himoya qo'llayotganini payqashlariga, uyushgan himoyamiyo'qmi, shuni ilg'ab olishlariga qarab belgilanadi. Uyushgan himoyaning belgisi reakstiyaning tezligida, himoyadagi o'yinchilarning maydonning barcha joylarida yangicha turishida hamda darvozaga raqib osonlik bilan to'p urishi ehtimoli bo'lgan joylarda turganidan ko'rinadi. Himoyadagi o'yinchilar raqib hujumini kutib oluvchilar bo'lgani uchun ular yuz bergan xavfni bartaraf etishlari lozim.

Futbolchilar tayyorgarligining asosiy mezonini musobaqa faoliyati, u o'yin natijasi va murabbiyning ekspert bilan bir qatorda, tezkor ish hajmi, shuningdek, texnik-taktik harakatlarning miqdori va aniqligi bilan tavsiflanadi. O'yinchilarning musobaqa faoliyati to'g'risidagi axborot asosida murabbiy jamoa tayyorgarligini joriy rejasiga tegishli o'zgartirishlar kiritadi. Ma'lumki, musobaqa faoliyatini o'rganish jarayoni har o'yin davomida futbolchilar tomonidan namoyish etiladigan juda ko'p ma'lumotlarni yig'ish imkonini beradi. Lekin yosh futbolchilarda bunday ma'lumotlarni o'rganish natijalari muvofiq adabiyotlarida etarli aks etirilmagan.

Futbolchilar sport mahorati darajasining bundan keyingi rivojlanib borishi bolalar va o'smirlar futbolining o'sishi bilan chambarchas bog'liqdir. SHu sababli, mamlakatimizda bolalar

va o'smirlar futbolini yanada rivojlantirishga qaratilgan qator tadbirlar orasida futbol mashg'ulotlarni, tayyorgarliklarni to'g'ri rejalashtirish alohida o'rin tutadi. M.A. Godik, D.V. Kuzmichevlar bolalarga futbolning oddiy sirlarni o'rgatishdan boshlab, ularni yuqori malakali futbolchilar qilib tarbiyalash butun bir tizim xisoblanadi va u aniq reja asosida olib borilishi kerakligini ta'kidlaydilar [4]. Rejalashtirish- sportchini tayyorlashning ko'p yillik bosqichida natijalarning o'sishini taminlovchi asosiy va muxim talablardan biri bo'lib sport mashg'uloti tizimining umumiy asosiy va metodlariga tayangan holda boshlanadi [5].

Ma'lum maqsad va vazifalar yechimini topishda murabbiylar oldida futbolchilarni davr yoki bosqichlardagi tayyorgarligi holatini aniqlashda vrach-pedagog nazoratisiz amalga oshirish amri maholigini jarayon taqazo etdi, ya'ni futbolchilarni mashg'ulot vaqtida jismoniy holati qay darajada ekanligini bilish imkonini berdi, shu ma'nodagi pedagogik izlanishlar shuni taqazo etdiki, tayyorgarlikni turli bosqichlarida futbolchilarning jismoniy holatini inobatga olgan holdan mashq berishni ifoda etadi. Tayyorgarlik jarayonida o'ziga xos o'rinni futbolchilarni nazorat qilish va ularni tayyorgarligini operativ baholash jihatlar egallaydi [5]. Mashg'ulot jarayoni to'g'ri yo'nalganligi va u maksimal darajada samara berishi uchun, pedagogik nazorat tizimini o'rnatish zarurdir, ya'ni mashg'ulotda ishtirok etivchilarga nisbatan ifodalanadi. Mashg'ulot jarayoni to'g'ri yo'nalganligi va u maksimal darajada samara berishi uchun, pedagogik nazorat tizimini o'rnatish zarurdir, ya'ni mashg'ulotda ishtirok etivchilarga nisbatan ifodalanadi. Futbolchilarning musobaqaga tayyorlanish jarayonida ularning tayyorgarlik darajasini baholab beradigan jihat bu pedagogik nazorat hisoblanadi. Bu jarayon murabbiy tomonidan amalga oshirilib, bunda u mashg'ulot tuzilishini, hajmini, uning intensivlik darajasini va umumiy rejani hisobga olishi lozim. Pedagogik nazorat futbolchilarni tayyorgarlik jarayonining ajratib bo'lmas qismi hisoblanib, unda o'yinchining sog'ligi mustahkamlashda va mahoratini o'sishida o'ziga xos o'rinni egallaydi. Rejalashtirish va nazorat – mashg'ulot tizimini barcha tomonlarini shakllantirishning asosiy omilidir. Rejalashtirish yordamida bo'lajak mashg'ulot jarayoni bir tizimga tushiriladi. Mashg'ulotlarni rejalashtirishda shug'ullanuvchilarni jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligi xususiyatlarini inobatga olgan holda tayyorlanish lozim, ya'ni u maydonda amalga oshiradigan harakatlarini barqarorligini ta'minlash maqsadida yo'naltiradi [6].

Ta'lim va mashg'ulot vazifalarining muvaffaqiyatli hal qilinishi eng avvalo, murabbiyning shaxsiga bog'liq, chunki u o'quv-mashg'ulot jarayonida markaziy shaxs hisoblanadi. Trener maxsus bilimlarini muntazam ravishda takomillashtirib, g'oyaviy-siyosiy saviyasini oshirib borishi, ilm-fan va amaliyotdagi yangi yutuqlardan xabardor bo'lishi, ularni futbolchining ta'lim va mashg'ulot jarayoniga joriy eta bilishi kerak. Futbolda tashkil qilingan mashg'ulotlar jismoniy tarbiya tizimi oldida turgan vazifalarni hal qilishga qaratilgandir. Mashg'ulotning asosiy mazmuni kishini mutanosib kamol toptirish, uning ijodiy mehnat qilish va Vatanni himoya qilish uchun zarur bo'lgan ma'naviy hamda jismoniy qobilyatini har tomonlama rivojlanishdan iborat bo'lishi kerak. Mashg'ulot jarayonida bu vazifalarni izchillik bilan hal qilish yuksak sport natijalariga erishish uchun inson organizmining g'oyat katta imkoniyatlaridan to'laroq foydalanish imkonini beradi. Raqobatchi jamoalar mahorati darajasining uzluksiz o'sib borishi futbolchilar tayyorlashga bo'lgan talablarni yil sayin har tomonlama oshirib borish zaruratini tug'diradi. Futbolchilar tayyorlashga qo'yilayotgan yuksak talablarning to'la-to'kis bajarilishi mashg'ulotning pedagogik prinsiplarini izchil amalga oshirish va, birinchi navbatda, uning jarayonlarini ilmiy boshqarish qonuniyatlariga og'ishmay amal qilish yo'li bilan ta'minlanadi. Jismoniy mashqlar, gigiyenik omillar hamda tabiatning

tabiiy kuchi futbolchi ta'lim va mashg'ulotining vositalari hisoblanadi. Malaka va ko'nikmalarni shakllantirish hamda takomillashtirish, asosan, jismoniy mashqlarni uzviy ravishda bajarib turish bilan bog'liqdir. Mashqlar xilmaxil bo'lib, ular ta'lim va mashg'ulot jarayonidan kelib chiqadigan vazifalarga qarab tanlanadi.

Musobaqa mashqlari yaxlit harakat faoliyatidan yoxud ularning majmuidan iborat. Bu harakat majmui esa futbolda o'yin predmeti va batamom futbol musobaqasi qoidalari asosida bajariladigan harakatlar yig'indisidan iboratdir. Bu harakatlar asosiy jismoniy xususiyatlar, vaziyat va harakat shakllari muttasil va kutilmaganda o'zgarib turgan bir sharoitda kompleks namoyon bo'lishi bilan ifodalaniladi va ular "syujetga" birlashgan turli harakat faoliyatlarining sharoitiga qarab ko'chma va o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi. Maxsus tayyorgarlik mashqlari musobaqa harakatlari elementlarini, ularning variantlarini, shuningdek, ishharakatning shakl va xarakter jihatidan bunga juda o'xshash xususiyatlar (o'yin harakatlari va kombinatsiyalari)ni o'z ichiga oladi. Maxsus tayyorgarlik mashqlari futbolda qat'iy ravishda o'yin xususiyatiga qarab aniqlanadi. Ayni paytda bu mashqlar o'yinda bir xil bo'lmaydi. Ular futbolchi uchun zarur bo'lgan xislat va malakalarni rivojlantirishga qaratilgan va differensial tarzda ta'sir etishni ta'minlay oladigan qilib tanlanadi. Hozirgi vaqtda musobaqa faoliyatini qayd qilishning bir necha usuliyati mavjud. Masalan, ba'zi mualliflar musobaqa faoliyatini shartli belgilar vositasida qayd qilib borishni tavsiya etadilarki, ularning tahlili yo'l qo'yilgan kamchiliklarning xususiyati, asosiy o'yin usullarining miqdori va bajarilish yo'llari to'g'risida fikr yuritishga imkon beradi. Ayni vaqtda, bunday usuldan foydalanish ko'p sonli ramziy belgilarni eslab qolishni talab qiladi, bu kuzatuvchining ishini ancha murakkablashtiradi, shuningdek, bajarilayotgan harakatlarning sifatijihatlarini aks ettirishga imkon bermaydi. Boshqa mutaxassilar ham o'yinchilar musobaqa faoliyatini qayd etishning grafik (chizma) usulini tavsiya etadilar, lekin bu o'yin maydoni yoxud futbol maydonining miqyosi kichraytirilgan sxemasida amalga oshiriladi. Bu yo'lning asosini texnik-taktik harakatlar va ularni amalga oshirish o'rinlarini shartli belgilar bilan ko'rsatish tashkil qiladi [7].

Musobaqa faoliyatini qayd etish natijalariga ishlov berishni tezlashtirish maqsadida mutaxassislar tomonidan boshqaruv pulbtida maxsus klavishli moslamalari bo'lgan o'zi yozadigan asboblardan foydalanishga qator urinishlar amalga oshirildi. Musobaqa faoliyatini qayd etishning eng zamonaviy yo'li asosiy texniktaktik harakatlarni diktofonga magnit yordamida yozib olish bo'lib, uni maxsus bayonnoma blankasiga shifrini ochgan holda yozish hamda alohida sportchilar va umuman butun jamoa o'yinining miqdoriy-sifat xususiyatlarini hisob-kitob qilish uchun keyinchalik grafik yozuvda ifodalash mumkin. Bunda musobaqa faoliyati tuzilishini eng to'liq aks ettirgan texnik-taktik harakatlar qayd etiladi.

Izchil o'zgarishlar jarayonida qayd etiladigan musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini avvalgi o'yinlardagi nazorat natija-lari bilan taqqoslash qayd etiladigan qiymatlardagi o'zgarishlar yo'nalishi hamda siljish darajasini aniqlashgagina yordam beradi – ko'proq-kamroq, yuqoriroq-pastroq, yaxshiroqyomonroq va hokazo. Masalan, futbolchilarning musobaqa faoliyatini 15 daqiqalik o'yin kesmalari bo'yicha nazorat qilish malakali sportchilarning maxsus chidamliligi darajasini bilvosita aks ettiruvchi o'yin davomidagi miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari diagrammasinigina kuzatish imkonini beradi. Keyingi vaqtlarda futbol amaliyotida musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini baholash nuqtai nazaridan yondashuv tobora ko'proq qo'llanilyapti, bunday baholash haqiqiy qiymatlarni muayyan andoza (etalon) yoki musobaqa faoliyati samaradorligiga xos model o'lchamlar bilan solishtirishga asoslanadi. Zotan, bu modellar muvaffaqiyatga erishish uchun intilish zarur bo'lgan musobaqa faoliyati darajasini ko'rsatadi. Shuningdek, model xususiyatlaridan foydalanish o'yinchilar tayyorgarligidagi sifat o'zgarishlarini aks ettirmaydigan musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarining faqat nisbiy baholarini olishga imkon beradi [8].

O'z navbatida, maxsus tayyorgarlik mashqlari yordamchi va rivojlantiruvchi mashqlarga bo'linadi. Yordamchi mashqlar asosan harakat shakli va texnikasini egallab olishga ko'maklashadi. Yosh futbolchilar bilan o'quv trenirovka mashg'ulotlarini samarali tashkil etish jarayonida yuqoridagilarning barchasiga amal qilish darkor, shundagina o'quv mashg'ulotlari o'z samarasini ko'rsatadi. Futbolchilar tayyorgarligining asosiy mezonini musobaqa faoliyati, u o'yin natijasi va murabbiyning ekspert bilan bir qatorda, tezkor ish hajmi, shuningdek, texnik-taktik harakatlarning miqdori va aniqligi bilan tavsiflanadi. O'yinchilarning musobaqa faoliyati to'g'risidagi axborot asosida murabbiy jamoa tayyorgarligini joriy rejasiga tegishli o'zgartirishlar kiritadi. Yosh futbolchilarning texnik taktik xarakterlarni tarbiyalashda futbol o'yin qoidalarini yoddan bilish muximdir[9].

O'yin qoidalarini o'zlashtirgan yosh futbolchi o'yin vaziyatlarida o'z jamoadoshlarni hujumda, himoyadagi harakatlari noaniqliklar yuzaga kelishga yo'l qo'ymaydi. Futbol o'yinlarida futbolchilarning o'yin qoidalarini bilmasligi, xakamlar bilan tortushuvlarini, vaziyatlarda oddiy qoidalarini buzilishini, xatokki yirik musobaqarlarda xam kuzatilishi sir emas. Mashg'ulotlarda yosh futbolchilarga jismoniy rivojlanish, texnik-taktik mashqlar haqida atroflicha nazariy ma'lumotlarni berib borish shuningdek sport inshootlari, sport kiyimlari, asbob uskunalari bilan tanishtirish va eng muhim musobaqalar o'tkazish, xakamlar qilish, doir amaliy maslahatlar berish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алиев М.Б. Распределение нагрузок различной направленности в учебном-тренировочном простесеи юных футболистов на основе комплексного контроле // Фан-спорга №4 -2006 г.
2. Арестов Ю.М., Годик М.А., Шамардин А.И. Эффективность и надежность технико-тактических действий вратарей в условиях соревнований. Ежегодник «Футбол», 1981 г. 68-с.
3. Исеев Ш.Т. Футбол жамоаларнинг ғалаба қозонишида техник тактик харакатлари. "Педагогик таълим" Ж.№ 2. 2003. 91-б
4. Годик М.А., Омар Саид, Папаев В.Е., Кузмичев Д.В. Решение тактических задач – контроль и оценка. // Ежегодник «Футбол», 1985. 73-с.
5. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларнинг ўқув-мағулот жараёнини ташкил қилиш ва режалаштириш. Услубий тавсиянома. Тошкент. 2011. 27-б
6. Akramov JA Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning musobaqa faoliyatning xususiyatlari. G'G' Fan-sporga №1 -2007 у.
7. Базилевич О.П., Гаджиев Г.М. Моделирование соревновательной деятельности команд на основе количественных показателей коллективных действий в игре.// Ежегодник «Футбол», 1981.
8. Зеленцов А.М., Лобановский В.В. Моделирование тренировки в футболе. - К., Здоровья, 1983. 48-с.
9. Люкшинов Н.М. Состояние и тенденции развития современного футбола // «Футбол», ежегодник. -М., 1981.

UO'K: 795.04

YOSH VOLEYBOLCHILARGA O'YIN TEXNIKASINI O'RGATISH, MASHQLARNI TANLASH VA ULARDAN FOYDALANISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336767>

Tursunov Adhamjon Alimjonovich,
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada voleybolda jismoniy tayyorgarlik va mashg'ulot jarayonini o'rgatishda asosiy xususiyati hujum va himoya harakatlari samaradorligini belgilaydigan harakatlarni

